
ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА К МИРОВОЙ ИСТОРИИ

*Шахин Юрий Владимирович –
к.и.н., доцент, Севастопольского
государственного университета*

Аннотация. В статье представлено развитие формационного подхода к всемирной истории, с акцентом на отечественную научную традицию. Автор утверждает, что Маркс и Энгельс не дали всеобъемлющую картину

всемирной истории через призму формационного подхода. Такая попытка впервые была принята только в советской исторической науке. По политическим причинам существовавшая тогда формационная концепция трансформировалась из рабочего инструмента в догму, которая впоследствии вступила в конфликт с эмпирическими данными. В статье представлены альтернативные концепции формационного развития человечества, предложенные советскими учёными, и охарактеризовано современное состояние формационного подхода среди приверженцев материалистического понимания истории.

Ключевые слова. Формации, марксизм, историография, методология истории, всеобщая история, стадийный подход.

EVOLUTION OF THE FORMATIONAL APPROACH TO THE WORLD HISTORY

*Shakhin Yuri Vladimirovich,
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of Sevastopol State University*

Abstract. This article presents development of the formational approach to world history, focusing primarily on the domestic scholarly tradition. The author argues that Marx and Engels didn't provide a comprehensive picture of world history through the prism of the formational approach. Such an attempt was first undertaken only in Soviet historical scholarship. For political reasons, the then-current formational framework transformed from a working tool into dogma, which had conflicted with empirical evidence later. The article presents alternative frameworks for the formational development of humanity proposed by Soviet scholars and characterizes the current state of the formational approach among adherents of the materialist understanding of history.

Keywords. Formations, Marxism, historiography, methodology of history, general history, stage approach.

DOI: 10.5281/zenodo.19308912

Одно из наиболее важных теоретических новшеств марксизма – материалистическое понимание истории. Этот принципиально новый подход стремился переосмыслить всю историю человечества. Многие современные популяризаторы марксизма полагают, что эта задача была давным-давно выполнена и благополучно завершена. В данной статье будет показано, что это далеко не так, и перед историка-

ми-марксистами по-прежнему стоят теоретические проблемы. В рамках статьи будет рассмотрена формационная теория, которая традиционно занимает центральное место в материалистическом понимании истории.

Формационная теория марксизма возникла не на пустом месте: это вариация стадийного подхода к истории. Стадийный подход зародился в Западной Европе и был впервые разработан философами эпохи Просвещения. Большинство этих философов связывали стадии человеческого развития с прогрессом человеческого разума, но некоторые считали, что в основе изменений в человеческом обществе лежит изменение хозяйственных типов. В этом отношении особый интерес представляют взгляды А. Тюрго. Советский историк В. П. Илюшечкин отмечал: «Многие из высказанных им идей получили затем широкое распространение и дальнейшую разработку в науке. Так, его мысли об общественном разделении труда как определяющей основе сословно-классового деления, об обусловленности классового членения общества по экономическому признаку отношениями эксплуататорской (крупной частной) собственности на факторы производства, а также о необходимости тесной увязки историко-социологических построений с данными политической экономии были унаследованы и развиты потом марксистской наукой» [2, с. 29-30].

Просветители XVIII века представляли себе историю как последовательную смену стадий, но среди предшественников марксизма были и те, кто придерживался стадийно-эстафетного понимания истории. В первую очередь это Гегель. Он идеалистически рассматривал историю как процесс самопознания мирового духа посредством различных народов. Согласно его учению, для перехода человечества на новый этап развития достаточно, чтобы это сделал хотя бы один народ. Остальные же могут продолжать существовать на более низких этапах или вовсе исчезнуть с лица земли. В этом отношении Гегель даже разделял народы на исторические и неисторические. Естественно, этот подход не принимали историки-романтики того времени, которые считали, что все народы исторические, каждый из них следует по общему пути, хотя и со своими особенностями. Таким образом, домарксистская историческая мысль придерживалась различных взглядов на взаимосвязь между стадиями развития человечества и стадиями развития отдельных обществ. Одни считали, что все этапы развития необходимы для каждого отдельного общества, другие же полагали, что такой необходимости не существует. В своих работах Карл Маркс и Фридрих Энгельс никогда напрямую не сравнивали эти два подхода, хотя несомненно знали об их существовании.

Формационная теория марксизма появилась в середине XIX века. Изучать её развитие трудно благодаря некоторым особенностям теоретического наследия Маркса и Энгельса. Во-первых, порвав однажды с традициями старой философии, они взяли себе за правило не строить завершённых теоретических систем. Хотя их взгляды отличались внутренней цельностью, дать им систематическое прижизненное

изложение они почти не удосужились. Во-вторых, следует различать собственные взгляды Маркса и Энгельса и их восприятие современниками. В-третьих, ряд рукописей Маркса принципиально важных для понимания его стадильной концепции был опубликован только в XX в., и высказанные там идеи стали достоянием совсем другой эпохи в интеллектуальной истории. Важнейшей категорией для стадильного анализа человеческой истории в марксизме стало понятие общественно-экономической формации. Оно было основательно разработано Марксом на материале капиталистического общества, а общие принципы, лежащие в его основе, классики марксизма активно популяризировали.

Марксизм - материалистическое учение и видит единство человеческой истории в труде, т.е. предметно-практической деятельности по преобразованию природы в искусственную среду, которая поддерживает существование людей. Труд является основой любой социальной организации, но в разных исторических условиях труд осуществляется по-разному, это и даёт основание разделить историю человечества на формации. Формация это социальная система, все элементы которой взаимосвязаны, а центральным среди них выступает способ производства, который определяется диалектическим единством производительных сил и производственных отношений. В некоторых формациях производственные отношения предполагают деление на конфликтующие классы, а в некоторых такого деления нет, поэтому формации могут быть разделены на антагонистические и неантагонистические. Смена формаций происходит революционным путём: в социальной системе накапливаются внутренние противоречия и одновременно генерируются основания новой системы, а потом происходит качественный скачок и на обломках старого общества формируется новое. История как процесс развития общества имеет направленный характер, в ней есть прогресс, хотя он не абсолютен и сопровождается регрессом. Прогресс всегда есть регресс, только в другом отношении, предостерегал в своё время Энгельс [8, с. 621]. Критерием прогресса выступает развитие человеческой свободы, под которой понимается способность принимать решения со знанием дела. Венцом свободы станет общественное устройство, в котором трудящиеся сами смогут управлять обществом и природой в своих интересах.

Все эти абстрактные положения требуют конкретизации и ответа на вопрос, через какие формационные стадии проходит человечество? Этот вопрос по сей день остаётся предметом споров в марксизме. Маркс и Энгельс ограничились эскизными набросками стадий мировой истории. В рукописях 1857 г., которые дожидались публикации свыше ста лет, Маркс наметил такую универсальную схему истории человечества:

1. Предыстория человечества
 - а) природная несвобода
 - б) личная несвобода
-

в) вещная несвобода

2. Подлинная история - царство свободы.

Царство свободы — это будущий коммунизм, а все остальные стадии - это общества, реально имевшие место в истории человечества. Природная несвобода присуща первобытному обществу, эпоха личной несвободы соотносится с докапиталистическими антагонистическими формациями, а система вещной несвободы соответствует капитализму. Стадии личной и вещной несвободы Маркс объединяет категорией «общественно-экономическая формация». В ней трудовая деятельность обусловлена давлением внешней необходимости [9, с. 100-101].

Отголосок этого воззрения легко заметить в знаменитом «Предисловии к критике политической экономии», увидевшем свет в 1859 г. и получившем широкую известность. «В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный, способы производства можно обозначить, как прогрессивные эпохи экономической общественной формации. Буржуазные производственные отношения являются последней антагонистической формой общественного процесса производства... буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества» [6, с. 7-8]. Прежде всего, из этой цитаты видна неоднозначность употребления термина «формация» у Маркса. Он одинаково применил его к общественным системам разного иерархического порядка. Впрочем, исследователь В. В. Волков показал, что эта непоследовательность существует только в русском переводе. В немецком оригинале Маркс пишет не о «буржуазной общественной формации», а об «этой общественной формации» [1, с. 53]. При таком переводе логика не нарушается.

Во-вторых, и это главное, Маркс обозначил последовательный прогрессивный ряд способов производства и соответственно формаций в истории человечества. Отдельные характеристики этих формаций были представлены в трудах Маркса и Энгельса, но развёрнутого деления истории на стадии они не дали. Энгельс немного дополнил эту схему всемирной истории: первобытное общество, основанное на охоте и собирательстве, он обозначил как стадию дикости, первобытное общество, основанное на земледелии, отождествил с варварством, а классовые общества с цивилизацией.

Тайну столь скудной стадияльной схемы Маркс приоткрыл в одной из своих последних работ — письме в редакцию российского журнала «Отечественные записки». Маркс протестовал против попыток народника Н. К. Михайловского «превратить мой исторический очерк возникновения капитализма в Западной Европе в историко-философскую теорию о всеобщем пути, по которому роковым образом обречены идти все народы, каковы бы ни были исторические условия, в которых они оказываются». Изучая процессы социальной эволюции в каждом обществе с учётом его конкретно-исторических особенностей «и затем сопоставляя их, легко найти ключ к пониманию этого явления (когда похожие процессы приводят к кардинально различным

результатам - ЮШ); но никогда нельзя достичь этого понимания, пользуясь универсальной отмычкой в виде какой-нибудь общей историко-философской теории, наивысшая добродетель которой состоит в её надисторичности» [7, с. 120-121]. Между тем, по единодушному мнению марксистов конца XIX в., Маркс изучил должным образом только одну капиталистическую формацию. Все остальные дожидались своего часа. Стадиально-формационная картина человеческой истории требовала большого объёма научных исследований и оставалась делом будущего.

Приводимая цитата интересна ещё и тем, что до проведения специальных исследований Маркс не брался утверждать, что исторический процесс линеен, он скорее склонялся к противоположному взгляду. Эта позиция контрастирует с его же схемами второй половины 1850-х гг. Несмотря на это в коллективном сознании последователей Маркса утвердилось именно такое восприятие истории человечества. Более того, это линейно-стадиальное мировоззрение отвергло понимание капитализма как мировой формации, которое Маркс и Энгельс развивали с 1840-х гг., заменив его на механическую совокупность капиталистических систем, развивающихся в разном темпе в разных странах. История каждой страны рассматривалась в отдельности от мировых процессов, а развитие воспринималось как нечто вроде состязания бегунов, бегущих по параллельным дорожкам, но одновременно и в одном и том же направлении. В России одним из популяризаторов такого подхода стал «легальный марксист» П. Б. Струве. Негативное отношение официальной советской науки к «легальному марксизму» в целом и к Струве в частности не помешало ей взять эту интерпретацию марксизма на вооружение [3, с. 14]. Впрочем, сам Маркс дал для этого кое-какие основания. В одном из предисловий к «Капиталу» он утверждал, что более развитая страна показывает менее развитую картину её собственного будущего, не делая никаких дополнительных оговорок.

Тем не менее, решающая причина осмысления истории как состязания бегунов, движущихся по параллельным дорожкам, не связана ни с оговорками Маркса, ни с кознями Струве. Это восприятие исторического процесса было заложено в первой половине XIX в. европейской романтической историографией, которая формировала большие национальные нарративы и решала задачи нациестроительства. Восприятие мировой истории как механической совокупности национальных историй, отчётливо проступающее в трудах историков-марксистов как в России, так и в Западной Европе, свидетельствует лишь о тогдашнем уровне их теоретической рефлексии.

Победа революции в России создала благоприятные условия для разработки марксизма и научного исследования всей мировой истории с материалистических позиций. Перед советскими историками встала насущная необходимость дать формационную периодизацию не только всеобщей, но и отечественной истории. По этому вопросу во второй половине 1920-х — первой половине 1930-х гг. разгорелись ожесточённые споры. В них участвовали не только профессиональные общественно-

ды, но и партийные работники, они же в конечном счёте поставили финальную точку. Особенности проблемы вызвали азиатский способ производства, общественные отношения в Киевской Руси и российское общество XVI — первой половины XIX в. Некоторые историки доказывали, что в странах Востока был феодализм. Другие категорически настаивали на азиатском способе производства. Часть советских историков считала, что в Древней Руси был рабовладельческий строй, а другие полагали, что феодальный. Применительно к России XVI — первой половины XIX в. выдвигались три теории. Ведущий историк 1920-х гг. М. Н. Покровский доказывал, что это была эпоха торгового капитализма, а его оппоненты усматривали в этом периоде либо отдельный крепостнический строй, либо особую стадию феодализма [10, с. 165-169, 273].

Дискуссии об общественно-экономических формациях в советской науке в основном завершились к 1933 году. Благодаря исследованиям В. В. Струве по формам зависимости в Древнем Двуречье от азиатского способа производства решено было отказаться и признать древневосточные общества локальным вариантом рабовладельческой формации. Б. Д. Греков сумел обосновать феодальный характер древнерусского общества, хотя сторонники рабовладельческого строя в Киевской Руси не переводились до 1970-х гг. А. Г. Пригожин показал, что эпоха крепостничества в России не тянет на статус отдельной формации, а является этапом в развитии феодализма. На последующее развитие формационной теории мощное влияние оказала политика. Бюрократическое перерождение советского государства и установление сталинской диктатуры привели к замене научных знаний политическими догмами, не подлежащими пересмотру. Результаты научных дискуссий по мировой и русской истории были канонизированы в кратком курсе истории ВКП(б), опубликованном в 1938 году. Эта работа задумывалась как популярный учебник по истории партии; И. В. Сталин лично участвовал в её редактировании, а сама книга была опубликована без указания авторов от имени ЦК ВКП(б). ЦК провозгласил там линейно-стадиальную пятичленную формационную схему всемирной истории. Согласно этой схеме человечество проходило в своём развитии пять универсальных формаций: первобытно-общинный строй, рабовладельческий строй, феодализм, капитализм и коммунизм, в низший социалистический этап которого вступил СССР. При этом некоторые народы могли перескочить через отдельные формации, например, германцы и славяне из первобытности сразу шагнули в феодализм, а монголы из феодализма движутся к социализму, минуя капитализм. Эта картина мировой истории стала обязательной для всех советских обществоведов и активно пропагандировалась сталинистскими компартиями по всему миру.

Первые десятилетия эта схема оказывала плодотворное воздействие на советскую историческую науку. Она позволила перейти от теоретических споров к масштабным конкретно-историческим исследованиям всей мировой истории на единых

теоретических основах, способствовала значительному приращению исторического знания и появлению широких обобщающих работ, но уже в 1950-е гг. стало понятно, что новый фактический материал в эту схему больше не укладывается. Особые трудности создавали страны Востока. Оказалось, что к началу нового времени по уровню производительности труда некоторые крупные восточные общества превосходили раннебуржуазную Европу, при этом господствующий в них тип общественных отношений мало изменился со времён Древнего мира и, что самое главное, прямых соответствий в европейской истории не находит [5, с. 34-48]. Его можно сблизить с феодализмом, но никак нельзя выдать за рабовладельческий строй, при этом он в самом деле хронологически предшествует античной формации, как отмечал ещё Маркс, когда писал об азиатском способе производства.

Требовалось пересматривать подход, однако пятичленная линейная схема формаций была освящена авторитетом партии и её невозможно было просто взять и отменить по итогам научных дискуссий. Поэтому в советской исторической науке сложилась ненормальная ситуация. Устаревшая схема продолжала воспроизводиться в научной, учебной и научно-популярной литературе, а альтернативные взгляды оказывались достоянием узких групп учёных, которые не могли донести их до широких кругов научного сообщества. Альтернативные формационные концепции, порывающие с официальной советской схемой, стали достоянием историков тогда, когда они в большинстве своём в этом уже не нуждались. Распад СССР в глазах большинства историков подтвердил нежизнеспособность марксизма, и они проигнорировали альтернативные стадияльные идеи, опубликованные в конце 1980-х — середине 1990-х гг.

Среди наиболее интересных советских и российских авторов, внёсших вклад в развитие новых формационных версии стадияльного подхода заслуживают отдельного упоминания В. П. Илюшечкин, Ю. М. Кобищанов, В. В. Крылов и Ю. И. Семенов. Кобищанов пересмотрел состав докапиталистических формаций. Он разрабатывал общую теорию феодальной формации и пришёл к выводу, что все докапиталистические классовые общества имеют единую основу, различаясь лишь локальными особенностями. В результате Кобищанов выдвинул теорию большой феодальной формации, замещающую рабовладение, азиатский способ производства и феодализм. Ключевую роль в феодальной формации играет общественно-культурный тип крестьянина, его наиболее типичная разновидность — хозяйственно-культурный тип пахаря. Для характеристики системы производственных отношений, в которую они включаются, предложено понятие ячейки производства. Она понимается как непосредственная форма взаимодействия рабочей силы с орудиями и другими средствами и объектами производства. Эти ячейки бывают двух типов: мелкие и условно-крупные. Первый тип соответствует крестьянскому домохозяйству, а второй в первоначальной точке своего развития — общине, и по мере развития феодализма транс-

формируется в нечто типа манора. Для установления отношений феодальной эксплуатации достаточно, чтобы господствующий класс контролировал какое-то одно из необходимых условий производства в этих ячейках. Это может быть земля, вода, скот, рабочая сила и т. д. Кобищанов даёт следующее определение феодального способа производства: «Он заключается в экономических отношениях владения ячейками мелконатурального производства и системами натурального производства. А эти отношения выражаются в ренте, получаемой благодаря эксплуатации мелких производителей, преимущественно при помощи внеэкономического принуждения, и в господстве внерыночного перераспределения продуктов труда и условий производства». Рабовладельческий строй в странах Средиземноморья оказывался лишь специфическим гипертрофированным укладом наравне с ведущим феодальным, а общее число формаций сводилось к четырём: первобытно-общинная, большая феодальная, капиталистическая и коммунистическая [4, с. 57-72].

Илюшечкин пришёл к такой же четырёхчленной схеме, правда второе звено называл единой сословно-классовой формацией, в основе которой лежит рентный способ производства [2, с. 194-293]. Отличается у него и теоретическая аргументация. Илюшечкин повышенное внимание уделял формационным ступеням развития производительных сил. Согласно его учению мы не можем измерять уровень развития производительных сил простым количественным показателем производительности труда. Необходимо учитывать качественное своеобразие этих производительных сил независимо от того, какую выработку они обеспечивают в расчёте на одного работника. Акцент смещается на качественное своеобразие технологического процесса труда, а различия между стадиями выводятся из того, какие трудовые функции работника замещаются средствами труда. Илюшечкин выделяет четыре «типа-стадии» развития техники и опирающихся на неё производительных сил: «1) примитивных ручных каменных, костяных и деревянных орудий труда, основанных на использовании лишь мускульной силы человека, 2) ручных в своей основе металлических и деревянных орудий и средств труда, основанных на использовании двигательной силы не только человека, но и домашних животных, ветра и потоков воды, 3) машинной техники, при которой опредмечивалась не только двигательная, но и рабочая функция человека, и 4) экологизированной автоматической техники, опредмечивающей двигательную, рабочую и контрольно-логическую функцию работника» [2, с. 205]. Им соответствуют четыре ступени развития производительных сил и четыре формации: первобытно-общинная, сословно-классовая, капиталистическая и коммунистическая.

Несмотря на выделение самостоятельного азиатского способа производства Крылов близок к двум первым авторам. Формаций у него тоже получилось четыре: первобытно-общинный строй, вторичная формация, капитализм (или третичная

формация) и социализм. Крылов, опираясь на изданные в 1960-е гг. рукописи Маркса, подробно разработал вопрос о структуре производительных сил в докапиталистических обществах и показал, что в них огромную роль играет природный компонент. Из этого следует, что в отличие от вещной зависимости, которая свойственна развитым производительным силам капитализма, в докапиталистическом обществе недостаточная зависимость человека от искусственной природы, созданной трудом, компенсируется личной зависимостью. Поэтому главная особенность вторичной формации - преобладание в структуре производительных сил не вещественных, а природных факторов производства, и, как следствие, господство личной зависимости в отношениях эксплуатации. С точки зрения Крылова азиатский, античный и феодальный строй образуют три последовательных ступени в развитии вторичной формации, одновременно эти социальные ступени являются ступенями развития человеческой свободы [5, с. 216-232, 238-250]. Это же правило работает в отношении всех формационных ступеней.

Кобищанов, Илюшечкин и Крылов стремились утвердить формационный подход в линейно-стадиальной версии, но, несмотря на предпринятые ими усилия вынуждены были признавать, что в рамках формационных стадий наблюдаются заметные территориальные различия, поэтому в общей картине развития человечества нужно учитывать регионально-территориальные особенности и культурное своеобразие. Кобищанов в рамках большой феодальной, а Илюшечкин в рамках сословно-классовой формации считали необходимым выделять отдельные региональные цивилизации, Крылов же подчёркивал различие исторических путей Востока и Запада в рамках вторичной формации. Кроме того, Крылов плодотворно занимался теоретическими вопросами развития капиталистической формации и пришёл к выводу, что она, будучи мировой системой, тоже пространственно неоднородна в своих качественных характеристиках. Стадиально-формационный подход требовал пространственной конкретизации. Кобищанов и Илюшечкин делали это, вводя дополнительные социокультурные критерии, не удовлетворяясь социально-экономическими основаниями.

Семенов поступил иначе и решил от социально-экономических оснований не отступать. Его формационный подход отличается значительным своеобразием. Он разработал радикально новую эстафетно-стадиальную концепцию всемирной истории, которую потом переименовал в глобально-стадиальную, хотя первое название все-таки точнее передаёт её содержание. Во-первых, Семенов ввёл понятие социального организма и настаивает на необходимости отличать социальные организмы от формаций. «...Историю человечества ни в коем случае нельзя рассматривать как простую сумму историй социоисторических организмов, а общественно-экономические формации - как одинаковые стадии эволюции социально-исторических организмов, обязательные для каждого из них. История человечества есть единое целое, а общественно-экономические формации прежде всего являются

стадиями развития этого единого целого, а не отдельных социально-исторических организмов. Формации могут быть стадиями в развитии отдельных социоисторических организмов, а могут не быть ими. Но последнее ни в малейшей степени не мешает им быть стадиями эволюции человечества» [11, р. 486].

Во-вторых, Семенов предложил рассматривать в комплексе диахронные и синхронные социальные процессы или, как он выражается, горизонтальные и вертикальные связи социальных организмов. Горизонтальные или синхронные связи — это пространственное взаимодействие обществ. Для его описания он предложил новый понятийный аппарат, включающий такие термины как гнезда, исторические арены, исторические пространства, исторические зоны, системы.

В-третьих, Семенов ввёл понятие политарных способов производства. Суть этих способов производства заключается в том, что эксплуататорские отношения могут возникать не только на основе частной собственности, принадлежащей отдельным представителям господствующего класса, но и на основе общеклассовой собственности, которая обязательно принимает форму государственной. Ранее многие марксисты считали, что эксплуататорские отношения связаны исключительно с отношениями частной собственности, хотя Энгельс в «Анти-Дюринге» показал, что это не всегда так, приводя примеры древних восточных обществ и государственных предприятий при капитализме. Семенов поднял эту аргументацию на более высокий теоретический уровень.

В-четвертых, Семенов радикально поломал все представления об общем количестве возможных способов производства и возникающих на их основе формаций, введя для их описания несколько десятков новых терминов. Не останавливаясь на способах производства, перечислим только формации, которые можно выделить из трудов Семенова. Критерием их разграничения взят основной способ производства. В социальных организмах первобытной эпохи он нашёл две формации — первобытно-коммунистическую (коммуналистическую) и первобытно-престижную. Затем выделяется предклассовое общество, которое содержало в себе элементы разных укладов общим числом до шести, но формацию не образовывало. Затем начинаются классовые формации: древнеполитарная формация, доминомагнарная параформация, серварная формация, античнополитомагнарная формация, феодально-бюргерская формация, медиполитомагнарная параформация, купеческо-бюргерская параформация, абсолютистский политаризм, нобиломагнарная формация, державо-политопоместная формация, ортокапиталистическая формация, неосерварная параформация, паракапиталистическая параформация, индустрополитаризм (неополитаризм) [11, с. 441-508]. Итого формаций получается шестнадцать штук. Помимо деления по господствующим способам производства они могут быть дополнительно классифицированы по типам генезиса и месту в человеческой истории.

Прогресс человечества связан с длинным рядом формаций, часть из которых яв-

ляется достоянием всего человечества, а часть — только отдельных социальных организмов. Магистральная линия общественного прогресса выглядит так. Всё человечество прошло через первобытно-коммунистическую (коммуналистическую) и первобытно-престижную формации. Следующую ступень образует древнеполитарная формация, через неё прошли уже не все социальные организмы, хотя она является типичным первым этапом эволюции классового общества. Этот строй известен до Семенова как азиатский способ производства или древневосточный строй. Затем у группы средиземноморских социальных организмов из доминомагнарной параформации вырастает серварная (нам она известна как рабовладельческий строй), в итоге она эволюционирует в тупиковую античнополитомагнарную формацию. После этого у группы западноевропейских социальных организмов возникает феодально-бюргерская формация. Она перерастает в абсолютистский политаризм, который гибнет в результате революций и уступает место ортакапитализму. Для сравнения социальные организмы, имеющие отношение к русской истории, прошли через такие формации: первобытно-коммунистическая, первобытно-престижная (древние славяне), нобиломагнарная (Древняя Русь), державополитопоместная (Россия XVI — первой половины XIX в.), паракапиталистическая параформация (Россия второй половины XIX — начала XX в.), индустрополитарная формация (СССР) и вновь паракапиталистическая (современная Россия).

При взгляде на магистральную схему прогрессивного развития человечества можно заметить, что Семенов по сути демистифицировал Гегеля. Там, где немецкий философ видел необъяснимые скачки мирового духа от одного народа к другому, Семенов нашёл сложную цепь социальных взаимодействий. Несмотря на пугающую громоздкость, его стадияльная концепция позволяет описать как поступательное развитие человечества в целом, так и специфические варианты его регионального развития, уходящие в сторону от столбовой дороги прогресса, либо вообще по ней не пролежавшие. Целостность истории человечества сочетается с её плюралистичностью во времени и пространстве. Таково последнее слово формационного подхода в отечественной науке.

На сегодняшний день формационный подход к истории переживает кризис, по крайней мере, в республиках бывшего СССР. Хотя с момента появления первых стадияльно-формационных схем Маркса прошло более ста пятидесяти лет, проблема построения общепринятой концепции человеческого развития остаётся далёкой от решения. В 1930-х годы, с появлением пятичленной формационной схемы, считалось, что решение найдено, но вскоре стало очевидно, что это не так. Первоначально это признал узкий круг профессиональных исследователей, а затем их идеи стали достоянием общественности. Однако поиск новых решений не активизировался даже после того, как препятствовавшие ему идеологические факторы утратили силу. Многие современные марксисты по-прежнему считают пятичленную формационную схе-

му жизнеспособным подходом. Это особенно заметно среди общественных активистов и популяризаторов марксизма.

Ещё более показательно то, что за последнюю четверть века в рамках формационного подхода не было выдвинуто никаких новых идей. Илюшечкин, Кобищанов, Крылов и Семенов сформулировали свои теории ещё в XX веке. Среди историков-марксистов не было широкого обсуждения их взглядов на мировую историю. Конечно, это можно объяснить общим кризисом исторической науки и влиянием постмодернизма, который отвергает масштабные нарративы и ориентирует историков на узкие темы, фрагментирующие ткань истории на мозаичные сегменты. Однако для историков-марксистов это не может быть оправданием. Глобальная картина человеческого развития традиционно играла важную идейную и теоретическую роль в марксизме. Хотя она описывает прошлое, функция этого описания подчинена прогностическим задачам. Мы отвечаем на вопросы о единстве человечества, реальности прогресса и его универсальном значении, тем самым заглядывая за горизонт капитализма и демонстрируя необходимость коммунистического общества. Поэтому дальнейшее развитие формационного подхода является нашей насущной задачей.

Литература

1. Волков В.В. Марксизм: от аутентичности к новым горизонтам развития. СПб.: Скифия-принт, 2025.
2. Илюшечкин В.П. Теория стадийного развития общества (история и проблемы). М.: Восточная литература, 1996.
3. Кагарлицкий Б.Ю. Периферийная империя: циклы русской истории. М.: Алгоритм, Эксмо, 2009.
4. Кобищанов Ю.М. Теория большой феодальной формации // Вопросы истории. 1992. № 4-5.
5. Крылов В.В. Производство. Власть. Собственность. Фурсов о Крылове. М: товарищество научных изданий КМК, 2024.
6. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Политиздат, 1959. Т. 13.
7. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Политиздат, 1961. Т. 19.
8. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Политиздат, 1961. Т. 20.
9. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Политиздат, 1968. Т. 46. Часть I.
10. Очерки истории исторической науки в СССР / под ред. М.В. Нечкиной. М.: Наука, 1966. Т. 4.
11. Семенов Ю.И. Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней). М.: Современные тетради, 2003.